

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION STUDENTS OF KAZAKHSTAN-GERMAN UNIVERSITY

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6686441>

Ахмаджанов Нурмухаммад Набиджон

*оглы, преподаватель кафедры педагогической психологии
Ферганского государственного университета*

Annotation: *The article presents the results of the study of socio-psychological adaptation of bachelors and undergraduates of the first year of the Kazakh-German University, conducted in the 2017-18 year.*

The study was conducted using a questionnaire of socio-psychological adaptation (SPA), developed by K.Rogers and R.Diamond. Based on the data, recommendations are proposed for the development of programs to increase the socio-psychological adaptation of students, which can also be used in other universities in Kazakhstan and abroad. Key words: social and psychological adaptation, adaptation of the personality, emotional competence, internality, emotional comfort, socialization, facilitation. Проблема социально-психологической адаптации студентов первых курсов является одной из актуальных в практической деятельности педагогов, психологов и администрации высших учебных заведений. Актуальность этой проблемы заключается в том, что от успешного прохождения адаптационного периода студентов в вузе, зависит дальнейшая траектория их обучения в высшем учебном заведении и качество профессиональной подготовки. Если своевременно не обратить внимание, и не провести эффективную психокоррекционную работу с бакалаврами и магистрантами, это может существенно снизить уровень их академической успеваемости, эмоционального и психологического комфорта. В силу различных методологических подходов психологи разных направлений по-разному понимают и исследуют адаптацию.[1] Сама по себе адаптация - это предпосылка активной деятельности и необходимое условие для осуществления любой деятельности. В этом заключается положительное значение адаптации для успешного функционирования индивида в той или иной социальной роли. Под адаптационной способностью понимают способность человека

приспосабливаться к различным требованиям (социальным и физическим) среды без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой. «Социально-психологическая адаптация – вид и составляющая адаптации, представляющая собой процесс и одновременно успешный результат взаимодействия личности и социальной среды» . [2]

Процесс адаптации зависит от личностных качеств как студента, так и преподавателя, но также от организации способов обучения и социально-психологического климата в группе. В современный учебно-воспитательный процесс в высшей школе внедряется множество

разнообразных педагогических методов и средств психолого-педагогической поддержки процесса адаптации и личностного развития студентов. Так, например, в Казахстанско-Немецком университете уже успешно внедрены:

- 1.новые формы организации учебного процесса - планирование и рейтингово-модульная система оценки успеваемости,
- 2.информационно-методическое обеспечение,
- 3.система студенческого самоуправления,
- 4.оказание психологической поддержки со стороны кураторов-эдвайзеров,
- 5.чтение спецкурсов, направленных на развитие проектного мышления, управления конфликтами, нетворкинга и soft-skills,
- 6.обучение организации и технологии учебы в вузе как специфическому виду деятельности,
- 7.инструмент обратной связи со студентами [3, 4].

И для того, чтобы повысить эффективность адаптационной программы для бакалавров и магистрантов первых курсов были проведены специальные исследования.

В данном исследовании феномен социально-психологической адаптации рассматривался и как процесс, и как результат. Целью являлось исследовать социально-психологическую адаптацию бакалавров и магистрантов 1 курса обучения Казахстанско-Немецкого Университета (Республика Казахстан, город Алматы), и на основе этого предложить эффективную адаптационную программу.

Было обследовано 100 студентов, из них 50 бакалавров и 50 магистрантов первых курсов следующих специальностей:

«Транспортная логистика», «Международные отношения»,
Регионоведение: Центральная

Азия и ИУВР в период 2017-2018 учебного года. Следует отметить, что исследование проводилось после двух месяцев обучения в вузе. [5]

Исследование проводилось с использованием глубинного интервью и методики диагностики социально-психологической адаптации К.Роджерса и Р.Даймонд. [6]

Опросник социально-психологической адаптации (СПА), разработан Карлом Роджерсом и Розалинд Даймонд (Carl R. Rogers, Rosalind F. Dymond) в 1954 году. В 2004 году в журнале «Психология и школа» была опубликована модифицированная кандидатом психологических наук А.К.Осницким версия опросника, получившая с тех пор заметное распространение. [7]

Методика выявляет степень адаптированности-дезадаптированности личности в социальной сфере, и в качестве оснований для дезадаптации предполагает ряд разнообразных обстоятельств: низкий уровень самопринятия; низкий уровень принятия других, то есть конфронтация с ними; эмоциональный дискомфорт, который может быть весьма различным по природе; сильную зависимость от других, то есть экстернальность; стремление к доминированию.

В гуманистическом подходе Карла Роджерса проблеме самопринятия и принятия других уделено наибольшее внимание.

Целый ряд исследований Роджерс посвятил изучению взаимосвязи между самопринятием и принятием других. Группа исследований, в основе которых лежат теоретические разработки Роджерса, касается предположения, что чем в большей степени человек принимает себя, тем выше вероятность, что он принимает других. Такая связь между самопринятием и принятием других основана на наблюдении,

сделанном К.Роджерсом, что в начале терапии клиенты обычно имеют негативную Я-концепцию - они не способны принимать себя. Однако, как только такие клиенты начинают больше принимать себя, они в большей степени начинают принимать и других. К.Роджерс предположил, что если самопринятие имеет место (т.е., если несоответствие реального и идеального «Я» мало), то появляется чувство принятия, уважения и ценности [8].

Модель отношений человека с социальным окружением и с самим собой, заложенная в основу этого инструмента, исходит из концепции личности как субъекта собственного развития, способного отвечать за свое

поведение.

Шкала состоит из 100 суждений, из них 37 соответствуют критериям социально-психологической адаптированности личности (в каком-то смысле они совпадают и с критериями личностной зрелости, в их числе – чувство собственного достоинства и умение уважать других, открытость реальной практике деятельности и отношений, понимание своих проблем к стремление овладеть, справиться с ними и пр.), следующие 37 – критериям дезадаптированности (непринятие себя и других, наличие защитных «барьеров» в осмыслении своего актуального опыта, кажущееся «решение» проблем, т.е. решение их на субъективном психологическом уровне, в собственном представлении, а не в действительности, негибкость психических процессов); 26 высказываний нейтральны. В число последних включена также контрольная шкала (шкала лжи). В результате обобщения получились следующие интегральные показатели: адаптация; самопринятие; принятие других (эмпатия); эмоциональный комфорт; интернальность (уровень субъективного контроля); стремление к доминированию.

В таблице № 1 Представлены характеристики поведения студентов при низких и высоких оценках по данным показателям

Показатель	Низкие оценки	Высокие оценки
Адаптация	Безответственное и незаинтересованное отношение к занятиям, нежелание прислушиваться к рекомендациям преподавателей, пассивное поведение в группе.	Положительное и заинтересованное отношение к занятиям, требования воспринимаются адекватно, занимает активную позицию в группе.
Самопринятие	Не знает себя, часто оправдывается, в частичном контакте с собой, обычно или занижает свои достоинства или переоценивает.	Реально воспринимает себя со своими недостатками и достоинствами, в контакте с собой.

<p>Принятие других</p>	<p>Позволение другому человеку быть таким, каков он есть; внимание к</p>	<p>Отличает высокая тревожность и агрессивность, эгоцентризм, свойственна</p>
<p>(эмпатия)</p>	<p>чувствам и мыслям другого человека и готовность слушать другого; готовность к поддержке, при этом оставаясь самим собой, понимая, что ценности и системы взглядов могут не совпадать.</p>	<p>нетерпимость, высокая внутренняя и внешняя конфликтность, неадекватная требовательность к себе и другим, закрытость, ригидные незрелые защитные механизмы, жесткие фильтры восприятия.</p>
<p>Эмоциональный комфорт</p>	<p>Состояние неуверенности, фрустрации, не может выражать открыто свои чувства, ведет себя сдержанно и закрыто.</p>	<p>Состояние уверенности, спокойствия, комфорта, студент доволен, оптимистичен, открыто выражает свои чувства.</p>
<p>Интернальность субъективного контроля) (уровень)</p>	<p>Студент с низким уровнем субъективного контроля убежден, что его успехи и неудачи зависят прежде всего от внешних обстоятельств – условий окружающей среды, действий других людей, случайности, преподавателей и т.д.</p>	<p>Студент с высоким уровнем субъективного контроля считает, что происходящие с ним события зависят прежде всего от его личностных качеств (компетентности, целеустремленности, уровня способностей и т. п.) и являются закономерными следствиями его</p>

		собственной деятельности.
--	--	---------------------------

Исходя из данной таблицы, следует отметить, что уровень социально-психологической адаптации будет в целом считаться высоким, если студенты имеют высокие показатели по этим шкалам.

На диаграмме № 1 представлены результаты сравнительного анализа между магистрантами и бакалаврами, где ряд № 1- это бакалавры , а ряд № 2 – магистранты.

Исходя из представленной диаграммы, можно сделать вывод, что уровень адаптации у бакалавров чуть выше, чем у магистрантов. На наш взгляд, это связано с тем, что среди бакалавров нет иностранных студентов, а среди магистрантов – 10% приехали из стран Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан) и Афганистана. Следовательно, им следует еще адаптироваться к культурным особенностям страны. При глубинном интервьюировании магистранты также указали, что ощущают эти различия. Следует отметить, что стратегической целью КНУ является привлечение

студентов из-за рубежа, в связи с этим уже разработан элективный спецкурс «Межкультурные компетенции», в рамках которого основное внимание уделяется различным приемам и методам формирования межкультурной коммуникативной компетенции студентов. Высокий уровень самопринятия (свыше 70%) как у магистрантов, так и бакалавров свидетельствует о том, что молодые люди достаточно адекватно относятся к себе, что позволяет им быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и ситуациям, а вот принятие других несколько ниже 61% - у бакалавров и 63% - у магистрантов. На это следует обратить внимание педагогам, работающих на первых курсах, чтобы на их курсах формировались такие надпрофессиональные компетенции, как умение работать в команде, умение принимать групповые решения и слушать друг друга.

В таблице № 2 представлены результаты сравнительного анализа

Показатели	БАКАЛАВРЫ		МАГИСТРАНТЫ	
	Низкий уровень	Высокий уровень	Низкий уровень	Высокий уровень
Адаптация	63%	37%	59%	41%
Самопринятие	73%	27%	74%	26%
Принятие других	61%	39%	63%	37%
Эмоциональная комфортность	55%	45%	59%	41%
Интернальность	61%	39%	67%	33%
Стремление к доминированию	60%	40%	54%	46%

Как показывают результаты сравнительного анализа, следует особо обратить внимание на тот факт, что чем выше степень интернальности, тем ниже стремление доминировать над другими, соответственно 67% и 54% у магистрантов, у бакалавров - это соотношение 61% и 60%. Самым низким показателем социально-психологической адаптации студентов является эмоциональная комфортность. Можно предположить, что это свидетельствует также и о низкой эмоциональной компетенции как у бакалавров, так и магистрантов. На этот факт нужно обратить особое внимания при проектировании эффективных социально-образовательных программ в КНУ и других вузах РК. Так, например, кроме проведения психологического мониторинга нужно внедрить в вузах РК концепцию и программу мониторинга социально-психологической адаптации

студентов. Как пример, проводить тренинги и занятия, направленные на развитие эмоциональной компетенции и эмоционального интеллекта не только в рамках курсов «Психологии» и «Социальной психологии», но в рамках других специальных курсов: «Психология общения и эмоциональный интеллект», «Ключевые компетенции в бизнес-коммуникациях» и др. Такие элективные курсы уже разработаны и предлагаются магистранам КНУ. На наш взгляд, следует внедрить в новую модель образования в РК, некоторые важные положения, которые уже ранее предложил Карл Роджерс еще в 1983 году, назвав его моделью PCA (Person Centered Approach - концентрация на личности). Педагог должен стать фасилитатором, т.е. направлять и развивать группу и процесс обучения на развитие каждого. [9] Главное условие: фасилитатор имеет достаточно уважения к себе и воспитанникам, чтобы понять - они, как и он сам, думают о себе, учатся для себя. Если это условие выполняется, то становятся возможными другие аспекты модели PCA:

1. Фасилитатор разделяет с другими ответственность за обучение и воспитание.
2. Преподаватель руководствуется собственным опытом.
3. Обучаемый выстраивает и развивает свою собственную программу самостоятельно или совместно с другими. Он выбирает направление собственного обучения с полным осознанием ответственности за последствия своего выбора.
4. В группе постепенно создается климат, облегчающий учение. Вначале им руководит фасилитатор, а со временем обучаемые создают его и поддерживают сами.
5. Все направлено на поддержание постоянного учебно-воспитательного процесса. Содержание обучения, хотя оно и важно, отступает на второй план. Результат измеряется тем, сделал ли обучаемый заметный шаг вперед.
6. Самодисциплина заменяет внешнюю дисциплину. В таких благоприятных условиях учебно-воспитательный процесс имеет тенденцию к углублению, быстрому продвижению и связи с жизнью. Это происходит потому, что направление обучения является личным выбором, обучение - собственной инициативой, а личность (с ее чувствами, наклонностями, интеллектом) полностью сориентирована на саморазвитие.

В целом следует отметить, что полученные результаты показали, что как бакалавры, так и

магистранты КНУ хорошо социально адаптированы и обладают достаточно высоким контролем над собой и над своими поступками, что положительно влияет на обучение и овладение профессиональными навыками. Внедрение в обучение различных интерактивных методов, а также обучение педагогов высшей школы навыкам фасилитации, позволит повысить качество подготовки будущих специалистов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Безюлёва Г.В. Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной адаптации учащихся и студентов / Безюлёва Г.В.: монография. – М.: НОУ ВПО Московский психолого-социальный институт. –2008. – 320с.
2. Стариковская С. Социально-психологическая адаптация: приспособляться или приспособливать? // <https://ourmind.ru/socialno-psixologicheskaya-adaptaciya-prisposablivatsya-iliprisposablivat>
3. Шипилов В. Перечень навыков soft-skills и способы их развития // https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/soft-skills.shtml
4. Лепехина Р.Х., Одинцова О.В. Активные методы социально-психологической адаптации студентов туристского вуза // Современные проблемы сервиса и туризма. - 2010. - №1. - С.84-90
5. Шифр специальностей и описание образовательных программ // <http://dku.kz/ru/content/programmview/?id=49>
6. Диагностика социально-психологической адаптации (К.Роджерс, Р.Даймонд) // Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М.: Изд-во Института Психотерапии. – 2002. - С.193-197.
7. Он-лайн версия опросника // https://psychojournal.ru/tests_online/528-diagnostics-socialnopsihologicheskoy-adaptacii-krodzhers-rdaymond.html
8. Роджерс К. Клиент-центрированная психотерапия: теория, современная практика и применение.– Москва: Психотерапия, 2007. – 560 с.
9. Райс О.И. Фасилитация, как метод интерактивного обучения // Психология, социология и педагогика. 2014. № 7 [Электронный ресурс]. URL: <http://psychology.snauka.ru/2014/07/3317> (дата обращения: 24.07.2018)

10. Н.Ахмаджонов.// формирование умственных операций при изучении геометрических материалов у детей 8-9 лет